

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.3.35

DOI: 10.5281/zenodo.17199887

EDN: BCKGTD

ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

© 2025. Е. А. Аникина, С. В. Чуфицкий, С. М. Романчук, Р. И. Горбунов, Е. С. Сергеева

Представлены результаты исследования состояния поверхностных вод реки Крынка, включая Ханженковское, Ольховское и Зуевское водохранилища, за осенний период 2024 года. Анализ токсичности проб воды проводили методом биотестирования на лабораторной тест-культуре клеток *Chlorella sorokiniana*. Для более детальной оценки изменения состояния культуры микроводорослей использовали методы флуориметрического определения фотосинтетической активности клеток по индукционным кривым флуоресценции хлорофилла. Согласно полученным результатам исследования выявлено стимулирующее действие проб воды из Зуевского и Ольховского водохранилищ на тест-культуру, что отражалось в увеличении содержания хлорофилла в тест-культуре и возрастании фотосинтетической активности клеток путем повышения эффективности переноса электронов между фотосистемами.

Ключевые слова: биотестирование, флуоресценция, хлорофилл, *Chlorella sorokiniana*, река Крынка.

Введение. На территории Донецкой Народной Республики находится большое скопление предприятий тяжелой и угледобывающей промышленности, деятельность которых приводит к значительному ухудшению экологического состояния региона. Шахтные и промышленные сточные воды являются одними из основных источников загрязнения окружающей среды, а в особенности – поверхностных и природных вод. Длительное время на территории региона существует проблема недостатка водных ресурсов, что ведет к интенсивному использованию доступных запасов, вызывая обмеление водохранилищ и ухудшение качества поверхностных вод. На данный момент потребности населения региона в пресной и питьевой воде не могут быть удовлетворены в полном объеме. Высокий уровень антропогенной нагрузки и загрязнение поверхностных вод в значительной мере усугубляет проблему водообеспечения.

Основными водотоками в Донецкой Народной Республике являются реки: Кальмиус, Миус, Крынка, Грузской Еланчик, верховья рек Лугань, Сухой и Мокрый Еланчик, Осикова, Лозовая, Водяная [1]. В бассейны рек Кальмиус и Крынка входит ряд водохранилищ, обеспечивающих близлежащие населенные пункты питьевой водой. Река Крынка является правым притоком р. Миус, образуется слиянием рек Садки и Булавин юго-западнее г. Енакиево [2]. В бассейне р. Крынка находится 123 малых водоема и 5 водохранилищ технического и питьевого назначения: Ханженковское и Зуевское – непосредственно в русле реки Крынка, Ольховское – на р. Ольховой, Волынцевское – р. Булавин и водохранилище около с. Благодатное. Основными источниками загрязнения водотоков бассейна р. Крынка являются промышленные, бытовые, сточные, а также шахтные воды [3].

Сложившаяся экологическая ситуация требует как постоянного мониторинга состояния водных объектов региона, так и поиска доступных, нетрудоемких и

экспрессных методов, позволяющих выявлять степень загрязнения поверхностных вод. Мониторинг включает в себя физико-химические и биологические (биоиндикация и биотестирование) методы исследования. Однако, оценить состояние водного объекта только по одним физико-химическим показателям недостаточно, поскольку не учитывается состояние гидробионтов [4]. Для того, чтобы понять каким образом живой организм реагирует на те или иные изменения в среде, применяют методы биотестирования. Под биотестированием понимают процесс установления токсического действия на тест-объекты различных уровней организации, среди которых наиболее распространенными являются одноклеточные водоросли (*Chlorella sorokiniana*, *Phaeodactylum tricornutum* Bohlin, *Scenedesmus quadricauda*) [5,6]. Фотосинтетическая активность, количественный и пигментный состав клеток фитопланктона чувствительны к воздействию различных антропогенных и экологических факторов. Методы регистрации флуоресценции отличаются своей простотой и информативностью, а также позволяют получать информацию о физиологическом состоянии культур микроводорослей [7]. В частности, для оценки функционального состояния фотосинтетического аппарата используют метод регистрации кривых индукции флуоресценции. Кривая индукции, как правило, состоит из трех последовательных пиков – J, I и P, каждый из которых отражает изменение состояния электрон-транспортной цепи фотосистемы II. [8]. Флуоресцентный метод оценки концентрации хлорофилла нашел широкое применение в экологии и гидробиологии как при работе с водорослями, так и с экстрагированными из них растворами пигментов [9].

Целью исследования являлась оценка состояния поверхностных вод реки Крынка с применением методов флуориметрического анализа и биотестирования.

Материалы и методы. Исследования проводились на участке русла реки Крынка, включающем Ханженковское, Ольховское и Зуевское водохранилища, а также с учетом притоков – рек Ольховка и Ольховая. Чтобы учесть особенности изменения гидрорежима реки и водохранилищ, а также все предполагаемые источники загрязнения реки, было выбрано 10 мониторинговых точек (рис. 1).

Мониторинговая точка 1 расположена в русле р. Крынка до впадения в Ханженковское водохранилище. Непосредственно из Ханженковского водохранилища пробы отбирали в верховье и низовье (мониторинговые точки 2 и 4, соответственно). Мониторинговая точка 3 располагалась в русле р. Ольховка, которая является северным притоком Ольховского водохранилища и подвержена частому сбросу шахтных вод. Точке 5 соответствует русло р. Ольховая, точка 6 – низовье Ольховского водохранилища. После Зуевского водохранилища, на территории н.п. Зуевка река Ольховая впадает в реку Крынка (точка 7). Пробу воды из Зуевского водохранилища отбирали в верховье, около н.п. Водобуд (точка 8) и в низовье, в черте города Зугрэс, около дамбы (точка 9). Пробу из русла р. Крынка, после каскада водохранилищ, отбирали в мониторинговой точке 10, на территории поселка Шахтное.

При исследовании проб воды за основу были взяты рекомендации Росгидромета по биотестированию [9] на лабораторной культуре клеток *Chlorella sorokiniana*. С целью удаления клеток природного фитопланктона и зоопланктона, пробы фильтровали через ацетилцеллюлозные мембранные фильтры с диаметром пор 0,6 мкм. Биотестирование выполняли для каждой мониторинговой точки не менее, чем в трех повторностях. Содержание хлорофилла а и кривые индукции флуоресценции клеток *Ch. sorokiniana* регистрировали с помощью флуориметра ФС-2, разработанного на базе Донецкого государственного университета.

Рис. 1. Расположение мониторинговых точек реки Крынки

Анализ индукционных кривых флуоресценции выполняли при помощи программы ruPhotoSyn [10], определяя следующие параметры:

F_0 – минимальный уровень флуоресценции, соответствующий состоянию, когда все реакционные центры (РЦ) фотосистемы II (ФС II) открыты;

F_m – максимальный уровень флуоресценции, соответствующий состоянию, когда все реакционные центры (РЦ) фотосистемы II (ФС II) закрыты;

$\Phi_0 = \frac{F_m - F_0}{F_m}$ – квантовый выход флуоресценции, показатель эффективности протекания первичной фотохимической реакции в ФС II;

F_t – флуоресценция, излучаемая в момент времени t ;

F_J – флуоресценция, измеренная на 2 мс во время фазы J;

F_I – флуоресценция, измеренная на 30 мс, после начала освещения – во время фазы I;

$V_t = \frac{F_t - F_0}{F_m - F_0}$ – относительная величина переменной флуоресценции в момент времени t ;

$V_J = \frac{F_J - F_0}{F_m - F_0}$ – относительная величина переменной флуоресценции в фазе J после 2 мс освещения (отражает количество закрытых РЦ по отношению к общему числу РЦ, которые могут быть закрыты);

$V_I = \frac{F_I - F_0}{F_m - F_0}$ – относительная величина переменной флуоресценции во время фазы I (30 мс), связанную с промежуточным стационарным уровнем восстановления пула пластохинонов (отражает способность ФС I и ее акцепторов окислять PQH₂);

PI – показатель функциональной активности ФС II, ФС I и цепи переноса электронов между ними.

$\frac{RE_0}{ET_0}$ – эффективность, с которой поглощенный электрон ФС II передается от PQH₂ к акцепторам ФС I;

$\frac{RE_0}{TR_0}$ – эффективность, с которой поглощенный электрон ФС II передается акцепторам ФС I;

$\frac{DI_0}{ABS}$ – квантовый выход энергии диссипации в ФС II;

$\frac{RC}{ET_0}$ – поток электронов, переносимых через один активный реакционный центр;

$\frac{RC}{RE_0}$ – поток электронов, переносимых через один активный реакционный центр и редуцирующих крайние акцепторы на акцепторной стороне ФС I [8, 11].

Токсичность устанавливали в зависимости от времени проявления токсического эффекта. Острое токсическое действие (ОТД) устанавливали после 24 часов, хроническое токсическое действие (ХТД) – после 96 часов. Достоверность отличий средних значений полученных данных определяли с использованием W-критерия Вилкоксона [12]

Результаты исследования. Согласно результатам биотестирования по методике [3] острого и хронического токсического действия фильтрата проб на тест-культуру не было выявлено. В таблице 1 представлены коэффициенты прироста тест-культуры клеток *Chlorella sorokiniana* после 24 и 96 часов экспозиции в фильтрате из исследуемых мониторинговых точек.

Таблица 1

Результаты биотестирования токсичности проб воды из бассейна р. Крынка

Исследуемые пробы	Количество клеток, отклонение от контроля, %	Концентрация хлорофилла а, отклонение от контроля, %	Токсическое действие
Острое токсическое действие (24 ч.)			
Точка 1	25,71	12,50	Нет ОТД
Точка 2	42,86	-13,48	Нет ОТД
Точка 3	40,91	-22,70	Нет ОТД
Точка 4	31,43	-21,64	Нет ОТД
Точка 5	28,57	-20,57	Нет ОТД
Точка 6	-17,14	28,01	Нет ОТД
Точка 7	11,43	-9,58	Нет ОТД
Точка 8	31,43	31,91	Нет ОТД
Точка 9	45,71	30,85	Нет ОТД
Точка 10	45,71	-13,12	Нет ОТД
Хроническое токсическое действие (96 ч.)			
Точка 1	120,12	25,29	Нет ХТД
Точка 2	114,29	-1,16	Нет ХТД
Точка 3	-40,00	-10,89	Нет ХТД
Точка 4	-30,00	-4,67	Нет ХТД
Точка 5	-24,29	-6,23	Нет ХТД
Точка 6	1,43	15,57	Нет ХТД
Точка 7	-27,14	-5,83	Нет ХТД
Точка 8	-30,00	41,25	Нет ХТД
Точка 9	-30,00	6,62	Нет ХТД
Точка 10	-14,29	21,79	Нет ХТД

В отличие от методики [3] для тест-культуры микроводорослей проводили флуориметрический анализ фотосинтетической активности. Полученные параметры кривых индукции флуоресценции соотносятся с результатами биотестирования. На рисунке 2 приведены результаты кривых индукции флуоресценции клеток *Chlorella sorokiniana* после 24 часов экспозиции. Наблюдалось стимулирующее воздействие на клетки фильтрата из Зуевского и Ольховского водохранилищ (точки 6, 8 и 9). Для данных проб было отмечено увеличение содержания хлорофилла относительно контроля, а также возрастание вероятности переноса электронов между фотосистемами II и I ($\frac{RE_0}{TR_0}$ и $\frac{ET_0}{TR_0}$). Эффекты для точек 7 и 10 не установлены, т.к. не было получено достоверных отличий от контрольной группы.

Рис. 2. Параметры ОЖР-теста культуры *Chlorella sorokiniana* после 24 часов экспозиции: А – Мониторинговые точки 1–6; Б – Мониторинговые точки 6–10

На рисунке 3 приведены результаты кривых индукции флуоресценции после 96 часов экспозиции. Наблюдалось стимулирующее действие фильтрата из Зуевского и Ольховского водохранилищ (точки 6, 8 и 9), увеличение содержания фотопигментов и вероятности переноса электронов между фотосистемами. Для точки 10 было выявлено повышение индекса фотосинтетической активности и установлены достоверные отличия от контрольной группы.

Согласно мониторинговым исследованиям [13], выполненным за тот же отчетный период, было выявлено повышенное содержание сульфатов, хлоридов и фенолов, которые поступают в реку, в связи сбросом в нее шахтных сточных вод. Изменение физико-химического состава поверхностных вод, а также изменение видового состава природного фитопланктона реки Крынка свидетельствуют о повышении общего уровня сапробности [13]. Таким образом, результаты, приведенные в работе [13], объясняют стимулирующее действие фильтрата из Ольховского и Зуевского водохранилищ на тест-культуру клеток зеленых микроводорослей.

Рис. 3. Параметры ОЖР-теста культуры *Chlorella sorokiniana* после 96 часов экспозиции:
 А – Мониторинговые точки 1–6; Б – Мониторинговые точки 6–10

Заключение. В ходе биотестирования не было установлено токсического и хронического действия исследуемых проб воды на культуру микроводорослей *Chlorella sorokiniana*. Выявлено стимулирующее действие на культуру клеток из проб воды Ольховского и Зуевского водохранилищ, выражающееся в увеличении содержания хлорофилла. Стимулирующее воздействие также проявлялось в возрастании фотосинтетической активности микроводорослей путем повышения эффективности переноса электронов между фотосистемами II и I. Полученные результаты флуориметрических исследований согласуются с результатами биотестирования, дают возможность получить более полное представление о состоянии тест-объекта, отражая изменения в функциональном состоянии фотосинтетического аппарата и эффективности его функционирования.

Исследования выполнены в рамках государственного задания «Разработка интеллектуальных систем анализа и прогнозирования состояния природно-технических объектов» (регистрационный номер 124012400344-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Даниленко, Е. П. Проблемы водопользования и хозяйственной деятельности на землях Донецкой Народной Республики / Е. П. Даниленко, А. А. Попова // Вектор ГеоНаук. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 70-74. – EDN YBDPVB.
2. Зражевская, Ю. П. Исследование качества воды некоторых поверхностных водоемов Донбасса / Ю. П. Зражевская, Е. А. Трошина, Н. Н. Белоус // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов : сборник материалов XV Международной конференции аспирантов и обучающихся : посвящается 100-летию Донецкого национального технического университета 95-летию Заповедника «Хомутовская степь», Донецк, 13–15 апреля 2021 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 200-202. – EDN IZPGZO.
3. Гнатюк, Н. Ю. К изучению флоры бассейна реки Крынки (бассейн реки Миус) / Н. Ю. Гнатюк // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2010. – № 1(10). – С. 47-56. – EDN WPXDGG.

4. Бакаева, Е. Н. Биологические подходы к оценке экотоксикологического состояния водных экосистем / Е. Н. Бакаева, А. М. Никаноров // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2015. – № 1(185). – С. 72-83. – EDN TPOXNP.
5. Скоростинская, А. А. Определение токсичности воды г. Кургана с помощью водорослей хлорелла / А. А. Скоростинская // Молодой ученый. – 2019. – № 5(243). – С. 100-101. – EDN YWNVBJ.
6. Об интегральной диагностике качества морской воды с использованием фито- и зоопланктона / Н. И. Рабазанов, А. Ф. Сокольский, С. С. Евсеева, Р. Н. Рабазанов // Аридные экосистемы. – 2019. – Т. 25, № 3(80). – С. 79-84. – EDN JFSFDK.
7. Маторин, Д. Н. Флуоресценция хлорофилла для оценки состояния водорослей / Д. Н. Маторин, Л. Б. Братковская, А. А. Алексеев // Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2018. – Т. 3, № 3. – С. 686-689. – EDN YLBFSX.
8. Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла а - теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений / В. Н. Гольцев, М. Х. Каладжи, М. А. Кузманова, С. И. Аллахвердиев. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. – 220 с. – ISBN 978-5-4344-0180-7. – EDN LZSAJX.
9. Р 52.24.808-2014. Оценка токсичности поверхностных вод суши методом биотестирования с использованием хлорофилла а. Росгидромет, ФГБУ «ГХИ», 2014 23 с.
10. Chlorophyll fluorescence induction and relaxation system for the continuous monitoring of photosynthetic capacity in photobioreactors / T. Antal, I. Konyukhov, A. Volgusheva et al. // Physiologia Plantarum. – 2018. – Vol. 165, Iss. 3 –P. 476–486. – DOI: 10.1111/pp1.12693.
11. Использование флуоресценции хлорофилла "а" для биотестирования водной среды / В. А. Осипов, Г. М. Абдурахманов, А. А. Гаджиев [и др.] // Юг России: экология, развитие. – 2012. – Т. 7, № 2. – С. 93-100. – EDN PLRCBX.
12. Новиков Д.А., Новочадов В.В. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте. – Волгоград: ВолГМУ, 2005. – 84 с.
13. Assessment of Surface Water Quality in the Krynka River Basin Using Fluorescence Spectroscopy Methods / S. Chufitskiy, S. Romanchuk, B. Meskhi [et al.] // Plants. – 2025. – Vol. 14, No. 13. – DOI 10.3390/plants14132014. – EDN RNRTRH.
14. Аристархова, Э. А. Проблема экологической безопасности водной среды в условиях антропогенной эвтрофикации / Э. А. Аристархова // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – Т. 5, № 4(13). – С. 47-49. – EDN REEBUX.

Поступила в редакцию 04.09.2025 г.

FLUORIMETRIC ASSESSMENT OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF MICROALGAE CELLS DURING BIOTESTING

E. A. Anikina, S. V. Chufitskiy, S. M. Romanchuk, R. I. Gorbunov, E. S. Sergeeva

The results of a study of the surface waters of the Krynka River, including the Khanzhenkovskoye, Olkhovskoye and Zuyevskoye reservoirs, for the autumn period of 2024 are presented. The toxicity of water samples was analyzed by biotesting on a laboratory test culture of *Chlorella sorokiniana* cells. For a more detailed assessment of changes in the state of microalgae culture, methods of fluorimetric determination of photosynthetic activity of cells by induction curves of chlorophyll fluorescence were used. According to the results of the study, the stimulating effect of water samples from the Zuyevsky and Olkhovsky reservoirs on the test culture was revealed, which was reflected in an increase in the chlorophyll content in the test culture and an increase in photosynthetic activity of cells by increasing the efficiency of electron transfer between photosystems.

Keywords: biotesting, fluorescence, chlorophyll, *Chlorella sorokiniana*, Krynka River.

Аникина Елизавета Александровна

стажер-исследователь научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: elizavetaalexandrovna2505@yandex.ru

ORCID: 0009-0001-4398-0307

AuthorID: 1252375

Anikina Elizaveta Aleksandrovna

intern-researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Чуфицкий Сергей Викторович

старший преподаватель кафедры физиологии и биофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chufitsky@donnu.ru
ORCID: 0009-0006-6126-7958
AuthorID: 1017035

Chufitskiy Sergey Viktorovich

senior lecturer of Physiology and Biophysics
Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Романчук Сергей Михайлович

кандидат технических наук, проректор, ведущий научный
сотрудник научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: s.romanchuk@donnu.ru
AuthorID: 1194977

Romanchuk Sergey Mikhailovich

candidate of technical sciences,
leading researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Горбунов Руслан Игоревич

ведущий инженер научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: r.gorbunov@donnu.ru
AuthorID: 1278345

Gorbunov Ruslan Igorevich

Lead engineer,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Сергеева Екатерина Сергеевна

старший преподаватель кафедры физиологии и биофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: sergeeva.bf@mail.ru
ORCID: 0009-0009-0341-1511
AuthorID: 1258262

Sergeeva Ekaterina Sergeyevna

senior lecturer of Physiology and Biophysics
Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.